

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, moliyaviy natijalar korxonaning kelgusida faoliyatining barqarorligi va qay darajada foyda yoki zarar olishini bildiradi. Agar korxonada o'zining aktivlaridan to'g'ri va samarali foydalansa, daromad ortadi va moliyaviy natijasi ijobiy bo'ladi. Shuning uchun har bir korxonada o'z aktiv va passivlarini to'g'ri boshqarishi, xarajatlarni nazorat qilishi va foyda olish mumkin bo'lgan qarorlarni qabul qilishi zarur. Bu esa korxonaning barqarorligi va uning rivojlanishida juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni, O'QRQ-404, 2016-yil 13-aprel.
2. Moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim etish uchun konseptual asos (O'zRAV tomoni ro'yxatga olingan, №3530, 12. 07. 2024.
3. Buxgalteriya hisobi 1-qism: Darslik / A.A. Karimov, J.E. Kurbanbayev, S.A. Jumanazarov; – T.: "Iqtisod-Moliya", 2020. b. 299 bet .
4. Internet saytlari.
5. <https://lex.uz>.